

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 617.721 - 073.7

TURONOV Bobur Sobir ugli
doctoral student**ISKANDAROV Alisher Iskandarovich**
Doctor of Medical Sciences, Professor

Republican Scientific and Practical Center for Forensic Medical Examination

VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY

For citation: Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher. Viscero-iridal reflex connections in the mechanism of iridology // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 391-395

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12733002>

ABSTRACT

The article provides data indicating the scientific direction of iridology. Until now, many researchers have provided very contradictory arguments in favor and against the scientific approach of iridology methods. This is apparently due to the fact that the mechanism of this method and, in particular, the explanation of the "projection" phenomenon have not yet been revealed. This is, to a certain extent, due to the isolated approach to the study of this issue. The article makes an attempt to explain the results of iridology from the point of view of viscer-iridal connections of the human body.

Key words: iridology, iris, projection connections, extroreceptors.

ТУРОНОВ Бобур Собир угли
докторант**ИСКАНДАРОВ Алишер Искандарович**
д.м.н., профессор

Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы

ИРИДОДИАГНОСТИКА МЕХАНИЗМИДАГИ ВИССЕРО-ИРИДАЛ РЕФЛЕКС АЛОҚАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада иридодиагностиканинг илмий йўналишини кўрсатувчи маълумотлар келтирилган. Бугунги кунга қадар кўплаб тадқиқотчилар иридодиагностика усулларининг илмий ёндашувига қарши ва қарши жуда қарама-қарши далиллар келтирдилар. Бу, эҳтимол, ушбу усулнинг механизми ва хусусан, "проекция" ҳодисасини тушунтириш ҳали ошкор қилинмаганлиги билан боғлиқ. Маълум даражада, бу ушбу масалани ўрганишга алоҳида ёндашув билан боғлиқ. Мақола иридодиагностика натижаларини инсон танасининг виссерал-иридин алоқалари нуқтаи назаридан тушунтиришга ҳаракат қилади.

Калит сўзлар: иридодиагностика, ирис, проекцион уланишлар, экстерорецепторлар.

TURONOV Bobur Sobir o'g'li

doktorant

ISKANDAROV Alisher Iskandarovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi, Toshkent, O'zbekiston

IRIDOLOGIYA MEXANIZMIDA VISCERO-IRIDAL REFLEKSLI BOG'LANISHLAR**ANNOTATSIYA**

Maqolada iridologiyaning ilmiy yo'nalishini ko'rsatadigan ma'lumotlar keltirilgan. Hozirgacha ko'plab tadqiqotchilar iridologiya usullarining ilmiy yondashuvini qo'llab-quvvatlovchi va unga qarshi juda ziddiyatli dalillarni keltirdilar. Ko'rinishidan, bu usulning mexanizmi va xususan, "proyeksiya" hodisasini tushuntirish hali ochilmaganligi bilan bog'liq. Bu, ma'lum darajada, ushbu masalani o'rganishga yakka tartibda yondashish bilan bog'liq. Maqolada iridologiya natijalarini inson tanasining viscero-iridal aloqalari nuqtai nazaridan tushuntirishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: iridologiya, irisí, proyeksiyali bog'lanishlar, ekstreoretseptorlar.

Иридология-бу ирис (ирис) нақшидан тананинг турли органларининг ҳолатини аниқлашга имкон берадиган тиббий билимлар соҳаси, ириснинг ҳар бир сектори инсон танасининг баъзи органларига тўғри келади. Маълумки, кўзнинг ириси экстроресептив маълумотларнинг ягона манбаи эмас. Тананинг барча ички органлари ва қисмлари тананинг бутун юзасида, барча сезги органларининг ташқи рецепторларида ўз ваколатига ега.

Краниал бўлимнинг екстероресепторлари айниқса мураккаб ва хилма-хил бўлиб, сезгир бўлимлардан иборат: визуал, ешитиш, ҳидлаш, таъм ва тери-тактил. Улар олдинга ва тескари самарадорлик принципи асосида ишлайди. Бироқ, кўплаб муаллифларнинг фикрига кўра [9, 10], периферик сезгир рецепторлари фақат битта йўналишда-ичкарига таъсир қилувчи ярим фаол қабул қилувчи қурилмалар сифатида қаралади. Бироқ, бундай қарашлар физиология маълумотларига ҳеч қандай мос келмайди. Экстероресепторларнинг таъсир қилиш механизми ҳақидаги қарама-қарши қарашлар туфайли иридодиагностик усуллар билан олинган натижаларни тушунтириш учун инсон танасининг барча виссеро-иридал рефлекс алоқаларини умумлаштириш мақсадга мувофиқ еди.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади иридодиагностика усулларини илмий асослашдир.

Тадқиқот материаллари ва усуллари.

Ишда 56 жасад ва 55 тирик одамдан олинган иридодиагностика асосида биз суд амалиёти учун фойдаланган иридодиагностиканинг илмий асосланган усуллари келтирилган. Ирис текшируви ёки иридоскопия ва ирис фотосурати – иридофотография ўртасида фарқ бор.

Шу мақсадда биз Россияда ишлаб чиқарилган ШЛ-56, ШЛТ, ШЛ-56 м ёриқли лампалар ва Карл Zeiss ва бошқаларнинг фото нозулли ёриқли лампалардан фойдаландик. Биз сурункали касалликлар (тўсатдан ўлим) натижасида вафот етганларнинг ўқувчиларини ва зўравон ўлимдан (жароҳатлар, механик асфиксия, ўткир заҳарланиш ва бошқалар) вафот етганларнинг жасадларини текшириш учун махсус асбоблардан фойдаландик.).

Ўрганиш ва муҳокама натижаси.

Ҳар қандай тирик организм доимий равишда ташқи дунё билан тананинг деразалари: кўзлар, кулоқлар, бурун, оғиз орқали алоқа қилади. Олимларнинг "проекция" ҳодисасига нисбатан салбий муносабати маълум даражада ушбу масалани ўрганишга алоҳида ёндашув билан боғлиқ. Дарҳақиқат, баъзи тадқиқотчилар кўз соҳасидаги проекцион зоналарга, бошқалари аурикула соҳасидаги проекцион зоналарга, бошқалари тил соҳасидаги проекцион зоналарга ва бошқаларга қизиқишмоқда. Бундай тор ёндашув физиологик ҳодисанинг моҳиятини умуман ўрганишни жуда қийинлаштиради, айниқса экстровеерт проекциялар тизими каби мураккаб ҳодиса.

Ҳозирги вақтда Марказий асаб тизимининг аналитик ва синтетик функцияси ҳақида маълумотлар тўпланган. Жойлашув механизмлари Марказий асаб тизимининг барча

даражаларида ўрнатилди: орқа мия, илдиз қисми, гипоталамус, лимбик тизим, визуал тугунлар, епифиз, субкортикал ядролар, мия ярим кортекси. Ажратиш функцияси билан бир вақтда асаб тизимининг барча бўлимлари бирлашиш функциясини бажаради. Орқа мия даражасида энг оддий автоматлаштирилган механизмлар билан ифодаланган бу ягона аналитик ва синтетик фаолият рострал йўналишда тобора мураккаблашиб, мия ярим кортексида интеграция ва локализациянинг энг юқори мукамаллигига еришмоқда.

Одамларда бешта классик анализатор ажралиб туради. Улар орқали инсон танаси ташқи ва ички стимуллар қабул қилинадиган тенг бўлмаган думалоқ рефлекс аппаратларининг экстроресептив алоқалари тўплами бўлган маълум сиртларда беш баравар прогноз қилинади. Рефлексли ҳалқалар (ўз-ўзини бошқаришнинг ташқи ҳалқалари) диагностикада ва кўпинча касалликларни даволашда ишлатилиши мумкинлиги сабабли, улар экстроресептив ахборот каналлари деб аталади. Юқорида айтиб ўтилганидек, асаб тизимининг аналитик ва синтетик функцияси ўмуртқа тузилмалардан кортикалгача йўналишда яхшиланмоқда. Бунга parallel равишда сезгир периферик анализаторларнинг рецептив, шу жумладан акс етирувчи фаолияти мураккабланимоқда. Ушбу анализаторларнинг функционал қийматига қараб, уларда жойлашган проекцион зоналар турли концентрациялар ва конфигурацияларга ега бўлади. Ушбу нақшлар жадвалда кўрсатилган.

Таблица.

Ахборотнинг экстроресептив каналлари.

Информацион канал	экстерорецепторларнинг жойлашуви	Проекцион зоналарнинг хусусиятлари	Марказий асаб тизимидаги каналларни ёпиш даражаси
1	2	3	4
Тери-орқа мия	Магистралнинг териси	Кенг виссерал зоналарнинг диффуз тарқалиши	Марказий асаб тизимидаги individual каналларнинг ёпилиши
Тери краниал	Бош териси ва юз (оғиз мукозаси)	Кичик виссерал проекцион зоналарнинг диффуз тарқалиши	Тригеминоретикуляр комплекснинг вентрокаудал қисмининг алоҳида хужайралари
Там	Тил	Виссерал проекцион зоналарнинг паст даражадаги концентрацияси	Тригеминоретикуляр комплекснинг Булбар бўлими
Хушбўй ҳид	Бурун шиллиқ қавати	Виссерал проекцион зоналарнинг паст даражадаги концентрацияси	Лимбик бўлимнинг ретикуляр шаклланиши
Эшитиш	Аурикула	Виссерал ва соматик проекцион зоналарнинг ўртача концентрацияси ва дифференциацияси даражаси	Тригеминоретикуляр комплекснинг кўприк бўлими
Визуал	Кўзларнинг ириси	Виссерал ва соматик концентрациянинг юқори даражаси ва фарқланиши проекционных зон	Тригеминоретикуляр комплекснинг мезосефалик бўлиниши

Терининг катта майдони туфайли тери анализатори таркибида битта емас, балки иккита екстроресептор канал ажратилган - тери–орқа мия ва тери-краниал. Шунинг таъкидлаш керакки, ноаниқ курилган проекцион уланишлар билан бир қаторда тери орқа мия каналига махсус зоналарда – plantar ва палмарда тўпланган ихчам проекцион уланишлар киради. Улар замонавий дерматоглифика томонидан ўрганилган инсон танасининг кўплаб элементларини лойihalаштиради.

Умуман олганда, ахборот каналлари акс еттирилган афферентациянинг жуда мослашувчан тизимини ташкил қилади, сигналларни "ичкаридан ва ташқаридан" юборади. Ички органларнинг Afferent сигналлари, симпатик ва диафрагма нервларидан ташқари, миянинг юқори тузилмаларига орқа миянинг орқа устунлари бўйлаб Ҳаверсов йўли бўйлаб, ушбу топографик ихтисослашган йўллар бўйлаб тегишли хужайралар ва ядролар орқали етиб боради.

Тригеминоретикуляр комплексга кўра, ички органлар ва тана қисмларидан нафақат мия ярим кортексига, балки екстроресепторларга ҳам импульсларнинг узлуксиз алоқаси (узатилиши) мавжуд.

Турли касалликларни тан олишда, турли патологик шароитларга генетик мойилликда ва суд тиббиётидаги кўплаб масалаларни ҳал қилишда (баҳсли оталик, шахсият, генетик касалликларга мойиллик, ўз жонига қасд қилиш, гиёҳвандлик ва бошқалар) алоҳида аҳамиятга ега ва муҳим рол ўйнайди.) иридодиагностика томонидан ўйнайди.

Иридодиагностика пайтида кузатиладиган кўзнинг ирисдаги ўзгаришлар томир жараёнлари ириснинг морфологик бузилишларининг асосини ташкил қилиши билан изоҳланади. Нерв учларининг бой тармоғи миянинг виссерал нервлари, яъни ички органлар билан боғланган симпатик ва парасемпатик асаб тизимлари томонидан ҳосил бўлади.

Танадаги ҳар қандай ўзгаришлар ириснинг томир зоналарининг бузилишига олиб келади: маърифат, лакуна, pigment доғлари, ҳалқалар ва бошқалар. пайдо. Иридодиагностика пайтида аниқланган ирисдаги турли хил оғишлар тўсатдан ўлим ташхисида, зўравон ўлим сабабларини асослашда, баҳсли оталик ва оналикни аниқлашда, шахсни аниқлашда, шунингдек ўз жонига қасд қилиш ва гиёҳвандликка мойиллик масалаларини ҳал қилишда кўшимча мезон бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Шундай қилиб, иридодиагностика суд-тиббиёт экспертининг диагностика имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради, шунингдек, эксперт хулосаларининг хулосаларини илмий асослашга хизмат қилади.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Абрамова М.С. Иридодиагностика с компьютером. – Ташкент, Из-во Ибн-Сини, 1999 – 192 с.
2. Закудаев В.В., Лизунов Ю.В., Козлов В.Г. Новый подход к решению проблемы донозологической диагностики: концепция и метод // Гигиена и санитария – 2004. - № 6 – с.66-69.
3. Коновалов В.В. Практическая иридология. – М., 1990 – 89 с.
4. Медик В.А. Методические основы оценки состояния здоровья населения // Медицина труда и промыш.экология. – 2003., №7, с. 3-9.
5. Петенко О.В., Грешникова Н.И. Практическое пособие по иридологии. – часть I, Душанбе: «ИРФОН», 2001.
6. Потеня Г.П., Лисовенко Г.С., Кривенко В.В. Клиническая и экспериментальная иридология. – Киев: Наукова думка, 2005.
7. Романов Ф.Н., Вельховер Б.С. Возможности и ошибки иридодиагностики. «Экспериментальная хирургия и анестезиология», 1993, № 2.
8. Шульгина Н.Б., Винц Л.А. О возможности применения иридодиагностики в клинической практике. «Вестник офтальмологии». 2004, № 3. С.63-66.
9. Bardo S., Guilonme M. Irido-nevraologie. Paris, 1974. 42 p.

10. Bonrdiol R.I. Traite iridodiagnosisic. Paris, 1975, 227 p.
11. Deck I. diserenzierung der iriszeichen. – Ettlingen, 1980. -1.2, p. 34-35.
12. Jensen B. Iridology. Theseience and practice in the healing arts. – Escondido, - 1982. – vol.2. – 580 p.

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Турунов Бобур Собир Угли – докторант Республиканского научно-практического центра судебной медицины. boburturonov@mail.ru Тел.: +99891 3130017

Искандаров Алишер Искандарович – директор Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, доктор медицинских наук, профессор. alisher.iskandarov1950@mail.ru. Тел.: +998 (90) 185 28 70

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Искандаров А.И. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Турунов Б.С. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Turonov Bobur Sobir Ugli – doctoral student at the Republican Scientific and Practical Center for Forensic Medicine. boburturonov@mail.ru Tel: +99891 3130017

Iskandarov Alisher Iskandarovitch – Director of the Republican Scientific and Practical Center for Forensic Medical Examination, Doctor of Medical Sciences, Professor. alisher.iskandarov1950@mail.ru. Тел: +998 (90) 185 28 70

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Iskandarov A. I.— ideological concept of the work, writing the text; article editing;

Turonov B. S. - collection and analysis of literature sources, writing text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000